
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372

Формирование у учащихся умения работать с информацией на основе применения элементов компьютерных технологий

Закирова А.Б., Махиянова Э.И.

Башкирский государственный университет, филиал в г. Бирск

Students have the ability to work with information based on the use of elements of computer technology

Zakirova A.B., Makhiyanova E.I.

Birsky branch of the Bashkir State University

В данной статье рассматривается проблема формирования у учащихся умения работать с информацией; исследуется уровень сформированности умения планировать информационный поиск, умения извлекать и обрабатывать информацию.

Ключевые слова: информация, информационный поиск, информационные технологии.

This article considers the problem of formation of pupils' work with information; examines the level of formation of skills to plan information retrieval, the ability to extract and process information.

Key words: information, information retrieval, information technology.

Возникновение информационного общества способствует фундаментальной трансформации образования. Все более востребованным, на данный момент времени, является образование, позволяющее человеку свободно владеть информацией, искать ее, а так же анализировать. Школа – это важнейший социальный институт, который способствует развитию и становлению личности. Именно потому перед школой стоит задача – создать условия для формирования у школьников умения работать с информацией.

Использование компьютерных технологий в процессе образования из «недоступного» превращается в один из наиболее распространенных и стандартных компонентов учебного процесса.

В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, видео).

С появлением компьютеров в образовании, утвердился термин «новая информационная технология обучения». Новые информационные технологии

обучения – это процессы подготовки и передачи информации обучаемого посредством компьютера.

Формирование у учащихся умения работать с информацией может основываться на различных подходах – системном, мотивационном, деятельностном, ресурсном, рефлексивном, личностно ориентированном, культурологическом, антропологическом. Основным же принципом такого формирования должен стать принцип обучения в информационно-образовательной среде [2, с. 21].

В целях исследования уровня умения работы с информацией, мы провели эксперимент среди учащихся 5 класса (по методике А. И. Савенкова).

Из эксперимента мы выявили, что 100% учеников умеют определять недостающую информацию, а именно, все ученики указали на те вопросы, ответы на которые необходимы для решения поставленной задачи. Так же блестяще они справились с определением источника недостающей информации, т.е. указали в каком источнике нужно искать ответы на те или иные вопросы и предположили способы сбора информации (анкетирование, опрос).

Поясним это на примере урока истории по теме «Древний Мир». В процессе обсуждения уже имеющейся информации, у учеников возникают вопросы о зарождении первых цивилизаций, о традициях и обычаях в Древнем Мире. Благодаря потребности получения новой информации становится необходимым поиск источников нахождения.

Для того, что бы найти необходимую информацию, учащийся должен уметь работать с различными источниками информации, а именно со словарями, энциклопедиями, Интернетом и т.д.

Рассмотрим результаты эксперимента, который был направлен на умение извлекать информацию. Здесь 75% учеников умеют находить нужную информацию в источниках различного типа (пользуются энциклопедиями, справочниками, библиографическими изданиями, поисковыми системами Интернет). 50% учеников извлекают информацию, формулируя проблему, выдвигая гипотезу и используя логическое мышление, проводя опыт.

Извлечение информации с использованием эксперимента – это выдвижение гипотез и их проверка. Ярким примером является решение задачи на уроке математики. Ученики выделяют проблему, выдвигают определенные гипотезы в решении данной задачи. Следующим шагом является обработка информации.

Этот шаг включает в себя умение связывать новую информацию с полученной ранее, делать умозаключения в соответствии с поставленной задачей и если это необходимо – создавать текст, используя компьютерные технологии и мультимедийные средства.

Планирование информационного поиска – это умения ученика ориентироваться в огромном мире информации, т.е. выявлять, какой информации не хватает для решения задачи, и определять ее источник.

Использование ИКТ на уроках, на наш взгляд, – это главный итог инновационной работы в школе. Компьютерные технологии сейчас можно применить на любом школьном предмете. Использование информационных технологий несет в себе очень много плюсов, например, помогает сделать урок более современным, влияет на рост профессиональной компетентности учителя, а это, в свою очередь, способствует значительному повышению качества образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронина Л.П., Снисаренко О.С. Методические рекомендации для учителей по формированию умений организации учебной деятельности у школьников / Л.П. Воронина, О.С. Снисаренко. Киев, 1988. 48 с.

2. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить младшего школьника приобретать знания / Художник Левина Л.И. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 208 с.

3. Ступницкая М. Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников // Школьный психолог. 2006. № 7. С. 20-29.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Voronina L.P., Snisarenko O.S. Metodicheskie rekomendacii dlja uchitelej po formirovaniju umenij organizacii uchebnoj dejatel'nosti u shkol'nikov / L.P. Voronina, O.S. Snisarenko. Kiev, 1988. 48 s.

2. Savenkov A.I. Malen'kij issledovatel'. Kak nauchit' mladshego shkol'nika pri-obretat' znanija / Hudozhnik Levina L.I. Jaroslavl': Akademija razvitija: Akademija Hol-ding, 2002. 208 s.

3. Stupnickaja M. Diagnostika urovnja sformirovannosti obshheuchebnyh umenij i navykov shkol'nikov // Shkol'nyj psiholog. 2006. № 7. P. 20-29.

Закирова Альфия Борисовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Башкирский государственный университет, филиал в г. Бирск, 452450, Россия, Республика Башкортостан, ул. Интернациональная, 10. E-mail: zakirova.alfiya@yandex.ru.

Махиянова Эльвина Ильфировна, студентка 3 курса социально-гуманитарного факультета, Башкирский государственный университет, филиал в г. Бирск, 452450, Россия, Республика Башкортостан, ул. Интернациональная, 10. E-mail: makhiyanova@inbox.ru.

Zakirova Alfiya Boricovna, candidate of pedagogical Sciences, senior lecturer, Birsky branch of the Bashkir State University, 452450, Russia, Republic of Bashkortostan, street International, 10. E-mail: zakirova.alfiya@yandex.ru.

Makhiyanova Elvina Ilfirovna, 3rd year student of social and humanitarian faculty, Birsky branch of the Bashkir State University, 452450, Russia, Republic of Bashkortostan, street International, 10. E-mail: makhiyanova@inbox.ru.

Ссылка для цитирования:

Закирова А.Б., Махиянова Э.И. Формирование у учащихся умения работать с информацией на основе применения элементов компьютерных технологий // Гуманитарный научный вестник. 2017. №3. С. 5-8. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№3-Zakirova.pdf>